

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 09 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ИСЛОМИЙ МОЛИЯ ТИЗИМИДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ КАПИТАЛ ЖАЛБ ҚИЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Аҳмаджонова Хуснора Хайрулла қизи

“Common Invests Group” MChJ Buxgalter yordamchisi., (БМА тингловчиси)

***Аннотация:** Ушбу мақолада мамлакатимиз тижорат банкларида ислом молия инструментларидан фойдаланиш йўллари, шунингдек, унинг афзалликлари таҳлили ва ривожлантириши истиқболларини такомиллаштириши ҳақида сўз боради. Шунингдек мақолада ислом молия инструментларидан фойдаланишаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиши бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.*

***Калит сўзлар:** ислом молияси, тижорат банклари, мушорака, сукук, мудораба, муробаха, молиялаштириши, ислом банклари, ислом дарчалари.*

Кириш

Ўтган асрнинг иккинчи ярмидан аҳолисининг асосий қисми мусулмонлар истикомат қиладиган мамлакатлар мустақилликка эришгач (БАА 1971 йил, Жазоир 1962 йил, Кувайт 1961 йил, Малайзия 1957 йил, Судан 1956 йил, Покистон 1947 йил), нефть ва газ ресурсларининг кенг кўламда қазиб олина бошлади ва бу маҳсулот экспорти ҳажми оша бошлади. Ўз навбатида, жаҳон бозорида нефть нархининг тобора ошиб бориши ушбу мамлакатларда йирик жамғармалар шаклланишига замин яратди. Аммо ушбу жамғармалардан мавжуд анъанавий молия бозори механизмлари орқали фойдаланишда аҳолисининг аксарияти мусулмонлар бўлган жамият талабига мос келмаслиги сингари муаммоли масалалар намоён бўлди. Бу эса, ислом тамойилларига асосланган молия тизимини шакллантириш талабини юзага келтирди.

Иқтисодий замонавий босқичида дунё мамлакатларида жадал ривожланиб бораётган ва жаҳон молиявий маконини ишончли забт этаётган Ислом молия тизимига бўлган қизиқиш тобора ривожланиб бормоқда. Янги исломий банklar, суғурта ташкилотлари, инвестиция жамғармалари ташкил қилиниб, ҳатто ушбу тизим мусулмон бўлмаган мамлакатларда ҳам кенг ривожланаётгани муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлис палаталарига йўллаган Мурожаатномасида “Мамлакатимизда Ислом молиявий хизматларини жорий этиш бўйича ҳуқуқий базани яратиш вақт-соати етиб келди. Бу борада Ислом тараққиёт банки ва бошқа халқаро молия ташкилотлари экспертлари жалб этилади¹”, деб таъкидлаб ўтдилар.

Мавзуга доир адабиётлар таҳлили

Исломий молиялаштиришнинг анъанавий молиялаштиришдан асосий фарқи шундан иборатки, исломий молия фойда ва зарарни бўлишиш ҳамда реал активларга асосланган

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>. 2020 йил 29 декабрь.

молиялаштиришни ўзида намоён қилади. Бошқача қилиб айтганда, исломий молиялаштириш шерикчиликка, ҳамкорликка асосланган. Бунда исломий банклар мижоз талаби бўйича объектни қуриб бериши, асбоб-ускуналар, товар, ҳомашёлар сотиб олиб бериши ёки уларни ижарага бериши мумкин.

Ислом молия ва унинг фаолияти бўйича кўплаб илмий ишлар қилинган, китоблар ёзилган ва таърифлар берилган. Хусусан, сўнгги йилларда ислом молияси назарий ва амалий масалалари хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан ислом иқтисодиёти кенг ўрганилаётган долзарб мавзулардан бири бўлиб келмоқда. Ислом молияси деганда шариат тамойиллари асосида амалга оширилаётган молиявий хизмат ёки маҳсулот тушунилади (Гаит ва Уортингтон, 2008). Левис ва Алгаоуд (2001) га кўра, ислом молиясининг ўзига хослигини ёки асосини ташкил этувчи бешта диний хусусият мавжуд, яъни риба (фоиз), ҳаром (тақиқланган) ёки ҳалол (руҳсат этилган), ғарар (ноаниқлик) ёки майсир (қимор), закот ва шариат (ислом) кенгаши. Исломда молиялаштириш тушунчаси анъанавий ёки “Ғарб молияси”дан фарқ қилади. Исломий молия тизимини анъанавий тизимдан фарқлаш қуйидагиларни ўз ичига олади (Мирахор ва Иқбол, 2011): Биринчидан, ислом молия тизими тенглик, адолатли жамият ва иқтисодий тартиб учун интилади. Исломий молия тизимида фоизнинг (риба) тақиқланиши, эксплуатациядан қочиш, нархларни манипуляция қилиш орқали фойда олишдан қочиш ва камбағалларни (яъни қарз олувчи) ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Иккинчидан, ислом молия тизими ҳамкорлик ва биродарлик тамойилига урғу беради.

Хусусан, рус олими Хасбулатов (2014) Ислом молиясини мамлакат иқтисодиёти ва молия тизимини ривожлантиришнинг ажралмас йўналиши сифатида ўрганган. Журавлев (2017) асосан Ислом банклари фаолиятининг ўзига хослиги ва уларнинг рискларини тадқиқ этган.

Махмуд ва Эль-Халифа Мухаммадларнинг (2010) ислом банклари тарихини ўрганишга бағишланган асарида ислом банкларининг тўлиқ шариатлар меъёрига асосланиши, лекин ислом тамойилларига асосланмаган бизнес муҳитида унинг қўлланилиши мумкинлиги эътироф этилган. Россиялик олимлар Беккин (2008) ва Кочмолаларнинг (2007) тадқиқотларига кўра, ислом молия институтлари тўлиғича ислом қоидалари жорий этилмаган, масалан, Малайзия ва Туркия мамлакатларида муваффақиятли операцияларни амалга оширмоқда.

Эл-Гамал Махмуд фикрича (2006), ислом банкчилиги асослари кўплаб олимлар томонидан ўрганилмоқда. Уларнинг таъкидлашича, анъанавий ёки ғарб банк операцияларидан ислом банк ишининг асосий фарқли жиҳати ссуда фоизини ундиришни таъқиқлаш ҳисобланади. Бундай назарий асосни яратиш Ислом банкчилигини ўрганиш доирасини бугунги кунда долзарб вазифа ҳисобланган бизнесдаги йирик ва асосий муаммолари ҳал этишга ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади. Лекин Ўзбекистонда Ислом банклари фаолияти меъёрлари ва ҳуқуқлари, шунингдек, уларни тартибга солувчи инструментлари чуқур ўрганилмаган. Амалга оширилган ушбу илмий ишларда ислом молиясининг назарий асослари ва тижорат банкларида ислом молия тизимларидан фойдаланиш тўлиқ ёритиб берилмаган. Умуман олганда мамлакатимизда тижорат банклари томонидан махсус инвестиция лойиҳаларини исломий молиялаштириш тизимини кенг жорий қилиш мақсади билан боғлиқ тадқиқотларни амалга ошириш ҳозирги даврда долзарб масалалардан ҳисобланади.

Тадқиқот метадологияси

Тадқиқотда илмий абстракциялаш, грухлаш, қиёслаш, ретроспектив ва истикболли, эмпирик таҳлил натижаларини тизимлаштириш асосида илмий асосланган хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқишда индукция ва дедукция услубларидан фойдаланилди. Мақолада қиёсий таққослаш усулида жаҳон амалиётида ва тараққий этган тижорат банкларида ислом молия инструментларидан фойдаланиш усулларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини мамлакатимиздаги мавжуд асослар билан таққослаб тегишли хулосалар шакллантирилди.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳонда ислом тамойилларига мос келувчи илк молиявий муассаса Мит Ғамр жамғарма банки 1963 йилда ташкил этилган. Ушбу жамғарма ислом молиясининг муқобил молия тизими сифатида ишлаб олишини кўрсатди. Тизими кейинги ўн йилликдан ривожланишнинг муҳим босқичига ўтди. 1975 йилда Ислом тараққиёт банкининг таъсис этилиши ислом молиясининг глобал босқичга ўтганлигини англатди. Шундан сўнг исломий молиявий муассасалар сони ортиб, уларнинг географик қамрови кенгайиб борди. Шунингдек, молия экотизимининг ҳар бир тармоғи учун муқобил молиялаштириш механизмлари ишлаб чиқилди.

Бугунги кунда ислом молиясида асосий воситалар қуйидагиларни ўз ичига олади: харажатларни молиялаштириш; фойдани тақсимлаш; лизинг; ҳамкорлик; форвард сотуви.

Муробаҳа – бу маржа билан савдо. Активни сотиб олиш фойда олиш учун молиялаштирилади, бунда актив мижоз номидан сотиб олинади ва олдиндан белгиланган нархда сотилади. Тўлов бир марталик ёки бўлиб-бўлиб тўланиши мумкин ва тўлиқ тўлов амалга оширилгунга қадар банкка эгалик ҳуқуқи сақланиб қолади.

Ижара – бунда банк активни мижознинг номидан харид қилади ва ундан қатъий белгиланган ижара тўлови учун фойдаланишга имкон беради. Активга эгалик ҳуқуқи молиячида қолаверади, лекин у якуний ҳисобда эгасига айланадиган мижозга аста-секинлик билан ўтиши мумкин.

Мудораба – ишонч асосида молиялаштириш шартномаси. Томонлардан бири капитал киритади, иккинчиси эса ҳаракатлари ёки тажрибасини. Фойда олдиндан келишиб олинган нисбатда тақсимланади.

Мушорака – улуш асосида иштирок этиш шартномаси. Турли томонлар капитал киритади, фойда эса олдиндан белгиланган нисбатда тақсимланади.

Суқуқ – мулкка эгалик ҳуқуқи ҳақида гувоҳнома. Суқуқ бу – моддий активлар ёки хизматларга эгаликда бўлинмайдиган улушларни ифодалайдиган тенг қийматли сертификатлар. Сертификатлар даромадлилиги тўғридан-тўғри базавий активлар даромадлилиги билан боғлиқ.

Ислом молияси бўйича тажриба ва кузатишларимизга асосланиб шуни айтишимиз мумкинки, у икки омил асосида ривожланиши мумкин.

Биринчиси, қачонки ҳукумат Ислом молиясини ўзи тарғиб қилса ва одамларни шунга ундаса, қонунчилик, тартиб ва низомларни ишлаб чиқса, марказий банк томонидан зарур инфратузилма яратилса, Ислом молияси ривожланади. Иккинчидан, бу бозор талабидан келиб чиқади. Унда одамлар шундай хизмат ва маҳсулотларга талабгор бўладилар.

Ислом молияси – қишлоқ хўжалиги ва саноати яхши бўлган мамлакатлар учун ажойиб воситадир. Чунки ислом молияси реал иқтисодиёт ривожланиши ва унинг молия сектори билан мувозанатда бўлиши учун қулай муҳит яратиш беради. Анъанавий иқтисодиётда фоизлар келтириб чиқарган бўш пуфакларнинг ёрилиши оқибатларини бартараф этиш учун доимий равишда инқирозлар циклини бошдан кечиришга мажбур бўлади. Ислом банклари анъанавий банклар билан рақобат қила оладиган янги маҳсулот турларини жорий қилишда, миқдорларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишда илғор бўлишлари даркор.

Маълумки, Ўзбекистон Ислом тараққиёт банки ва Хусусий тармоқни ривожлантириш ислом корпорациясига аъзо саналади, ҳозирги кунда республикамиз тижорат банкларининг асосий мақсади ташкилотга аъзо мамлакатларда хусусий тармоқни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашга қаратилган. Шунингдек, ислом молияси механизмлари ва молия маҳсулотлари орқали фаолият юритиши туфайли, давлатларда Ислом молиясини ривожлантириш ҳам мақсадлардан биридир. Хусусан, кичик ва ўрта бизнес учун имкониятлар яратиш ва Ислом тараққиёт банки билан Хусусий тармоқни ривожлантириш ислом корпорацияси таклиф қилаётган хизматлардан фойдалана олишлари учун Ислом молияси инфратузилмасини яратиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

Ислом банки тушунчаси янги бўлиши мумкин, чунки Ислом молияси ғояларини Ислом банкига татбиқ қилиш учун бир қатор ишларни амалга ошириш талаб қилинади. Ҳар бир мамлакатнинг ўз банк қонунлари, низомлари, ҳуқуқий тизими мавжуд. Мана шу ҳуқуқий меъёрларни инобатга олган ҳолда ислом молиясига татбиқ этиш учун қонунчиликка қандай ўзгаришларни киритиш кераклигини ишлаб чиқиш лозим.

Бугунги кунга келиб, мамлакатимиз тижорат банклари томонидан ислом банклари билан ҳамкорликда бир қатор амалий ишлар олиб борилмоқда. ИТБ гуруҳига кирувчи икки ташкилот – Хусусий тармоқни ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси мамлакатимиз билан 2006 йилдан бери ҳамкорлик қилиб келади.

1-расм. Хусусий тармоқни ривожлантириш бўйича Ислом корпорациясининг Ўзбекистондаги фаолияти²

«Ислом тараққиёт банки» гуруҳи таркибига кирувчи «Хусусий тармоқни ривожлантириш Ислом корпорацияси» (ICD) Ўзбекистоннинг бир неча тижорат банкларида ислом молия маҳсулотлари ва хизматлари тақдим этувчи дарчаларни («ислом дарчалари») очиш юзасидан кенг қўламли ишлар олиб бормоқда. Хусусан, Asia Alliance Bank 2013 йилдан буён Ислом тараққиёт банки (ИТБ) гуруҳи ташкилотлари билан самарали ҳамкорлик қилиб келмоқда. Бугунги кунгача умумий қиймати 30 миллион АҚШ долларига тенг молия маблағлари жалб қилиш бўйича тўртта келишув имзоланган. Бунга қўшимча равишда жорий йилда Asia Alliance Bank учун 20 миллион АҚШ доллари миқдорида қўшимча молия маблағлари ажратиш бўйича келишувга эришилди. Шунингдек, Хусусий тармоқни ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси (ICD) вакиллари, банк доирасида ташкил этилиши режалаштирилган «Ислом дарчаси» лойиҳасини молиялаштириш ва ишга туширишда банкни қўллаб-қувватлашга тайёр эканликларини билдирганлар. 2018-йилда Asia Alliance Bank Ўзбекистонда биринчилардан бўлиб савдони молиялаштириш учун Савдони молиялаштириш халқаро ислом корпорацияси (ITFC) томонидан ажратилган 9 миллион АҚШ долларига тенг маблағларни муваффақиятли ўзлаштирган. Шу муносабат билан, томонлар Банк учун яна молия маблағлари ажратиш ва икки томонлама ҳамкорликни янада кучайтириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Ислом дарчалари ҳам жисмоний ва юридик шахслардан, ҳамда турли сармоядорлардан (жумладан хорижий) молиявий маблағлар жалб қилиш орқали фаолият юритади. Бу маблағлар анъанавий банкчиликда бўлгани каби талаб қилиб олингунча ёки муддатли омонат (депозит) шаклида жалб қилиниши мумкин. Қуйидаги чизмада айнан муддатли омонатларнинг ишлаш механизми ислом банкчилигида, жумладан ислом дарчаларида қандай ташкил қилинишини кўришимиз мумкин:

1-чизма. Ислом банкчилигида ислом дарчаларининг фаолияти³

² <https://azon.uz/content/views/azontv-va-islom-taraqqiqot-bankining-tas> Хусусий тармоқни ривожлантириш бўйича Ислом корпорациясининг статистик маълумотлари

Ислом банклари муддатли жалб қилинган маблағларни асосан юқоридаги расмда тасвирланган механизм асосида молиялаштиришга йўналтиради ва лойиҳадан олинган фойдани муддатли депозит эгалари ёки сармоядорлар ўртасида уларнинг улушига мос равишда мутаносиб тақсимлайди. Бу механизм мураккаб банк дастурий таъминоти ёрдамида амалга оширилиб, ушбу дастурий таъминот депозит эгаларининг маблағларини тўғри, оқилона, ислом молияси тамойиллари асосида фаолият юритувчи лойиҳага ишлатилиши ва олинган даромадларни аниқлик билан омонат эгалари ёки сармоядорлар ўртасида уларнинг улушига мос равишда тақсимланишини таъминлайди.

Шуни таъкидлаб ўтиш ҳам лозимки, ҳозирги кунда анъанавий халқаро молия ташкилотлари ҳам ислом банк тизимини мамлакатлар иқтисодиётида муҳим аҳамият касб этиши мумкинлигини тан олмоқда ва ушбу тизимни татбиқ этишни бошлади.

Мамлакатимиз тижорат банкларида фаолиятини бошлаган ислом дарчалари банк тизимининг ривожланиши, молиявий хизматлар сифатининг ошиши, хусусий тармоқ вакиллари салоҳиятининг ўсиши, аҳоли турмуш даражасининг яхшиланиши ҳамда мамлакат иқтисодиёти ривожига ҳисса қўшиши нуктаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ва таклифлар

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, “Ислом дарчаси анъанавий банк қошидаги алоҳида / махсус бўлим бўлиб, Шариат тамойиллари асосида ишлаб чиқилган маҳсулотлар ва хизматларни таклиф этади.” Ислом дарчаси ўзининг хизматларини анъанавий банкнинг барча филиаллари ва махсус филиаллар орқали таклиф қилиши мумкин.

Хусусан, тижорат банклари фоизга депозит жалб қилиб мижозларга ислом тамойили асосида кредит берса, банк мижозлари ушбу кредитдан фойдаланмаслиги мумкин. Чунки депозит жалб қилиш ислом тамойилига жавоб бермайди. Бу борада мамлакатимизда, энг аввало, ислом молияси бўйича жамиятимизда молиявий саводхонликни ошириш борасида маълум ишларни амалга оширишимиз зарур.

Хусусан, иқтисодиётни трансформациялаш жараёнида мамлакатимиз иқтисодиёти учун ҳам ислом банкчилиги ва молияси тамойиллари асосида тадбиқ этиладиган банк-молия хизматларини ва маҳсулотлари тузилмаси яратиш долзарб аҳамият касб этаётганини ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги таклифлар шакллантирилди:

1. Раҳбарлар ва ходимларнинг масъулияти. Бундай тижорат фаолиятини олиб боровчи молиявий муассаса раҳбарлари ушбу концепцияга тўлиқ ишониши ва унга тўлиқ содиқ ва фидойи бўлиши керак. Фатволар ва шартномалар қанчалик қатъий бўлмасин, Шариат тамойилларига риоя қилишга етарлича самимий ва содиқ одам бўлмаса, Исломий дарча фаолиятини тўғри йўлга қўйилишини таъминлаш. Ислом дарчаси бўйича масъул ходимлар анъанавий банкчилик билан шуғулланувчи ходимлардан ажралиб туриши ва уларни танлаб олишда эса, уларнинг ислом битимлари юзасидан тушунча ва масъулиятини ҳисобга олиш керак бўлади.
2. Ресурсларни / маблағларни тўлиқ ажратилганлиги. Ислом дарчасининг ҳисобварақлари анъанавий банкнинг фаолиятидан алоҳида ва ажратилган ҳолда юритилиши керак. Исломий дарча томонидан тақдим қилинаётган барча хизматлар анъанавий банкчилик

³ <https://2021/02/02/islom-darchalari-ananaviy-banking-uchun-yangi-imkoniyat>

хизматларидан алоҳида ва мустақил бўлиши керак. Юқоридаги талабларнинг бажаралишини эса тегишли дастурий таъминот орқали таъминлаш мумкин.

3. Ислом молия муассасалари учун бухгалтерия ҳисоби ва аудит ташкилоти (ААОИФИ) барча ислом молия институтлар риоя қилиши ва амалга ошириши керак бўлган бир қатор бухгалтерия ҳисоби ва аудит стандартларини жорий қилган. Чалкашликлар, тушунмовчиликлар ва ноаниқликларга йўл қўймаслик, аниқ ва соғлом иш фаолиятини таъминлаш учун молия муассасалари ушбу стандартларга риоя қилишлари керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.
<https://president.uz/uz/lists/view/4057>. 2020 йил 29 декабрь.
2. Gait , A. and Worthington, A. (2008). An empirical survey of individual customer, business firms and financial institution attitudes towards Islamic methods of finance, *International Journal of Social Economics*, 35(11), 783-808.
3. Lewis M.K. and Algaoud L.M. (2001). *Islamic Banking*. Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Ltd..
4. Iqbal Z., Mirakhor A. (2011) *An introduction to Islamic fi nance: theory and practice*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 406 p.
5. Khan Mohsin S., Mirakhor A. *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*. North Haledon, New Jersey: Islamic Publications Int., 2005. 246 p.
6. Беккин Р.И. (2008) *Исламская экономика. Краткий курс*. М.: АСТ Восток–Запад, 288 с.
7. Кочмола К.В. (2007) *Исламские финансовые институты в мировой финансовой архитектуре*. Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 368 с.
8. El-Gamal Mahmoud A. (2006) *Islamic fi nance: law, economics and practice*. Cambridge: Cambridge University press, 222 p